

НЕЙТРАЛЬНАЯ УГЛЕРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ, КЛЮЧЕВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОЦЕНКА И УЧЕТ УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ

Головач О.В

кандидат экономических наук, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11029793>

Аннотация. В статье раскрываются необходимость имплементации нейтральной углеродной экономики, ее экономическое содержание, основные меры, принятые рядом стран СНГ по внедрению данной экономики, а также возникающие проблемы, в частности касающиеся неурегулирования в правовом поле вопросов идентификации, оценки и учета углеродных единиц как одной из ключевых эколого-экономических категорий в экономике углеродной нейтральности. Для решения выделенных проблем тезисно изложено содержание разработанной авторской комплексной методики бухгалтерского учета углеродных единиц и ее основных структурных элементов.

Ключевые слова: нейтральная углеродная экономика, углеродные единицы, бухгалтерский учет, оценка углеродных единиц, бухгалтерский учет углеродных единиц.

NEUTRAL CARBON ECONOMY: IMPLEMENTATION IN THE CIS COUNTRIES, KEY ECONOMIC TERMINOLOGY, EVALUATION AND ACCOUNTING OF CARBON UNITS

Golovach O.V.

PhD, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit in Industry of the Belarusian State Economic University, associate professor.

Annotation. The article reveals the need to implement a neutral carbon economy, its economic content, the main measures taken by a number of CIS countries to implement this economy, as well as emerging problems, in particular those related to the failure to resolve in the right field the issues of identification, assessment and accounting of carbon units as one of the key environmental-economic categories in the economy of carbon neutrality. To solve the identified problems, the content of the author's complex accounting methodology of accounting of carbon units and its main structural elements is outlined.

Keywords: carbon neutral economy, carbon units, accounting, carbon unit valuation, carbon unit accounting.

NEYTRAL UGLEROD IQTISODIYOTI: MDH MAMLAKATLARIDA JORIY ETISH, ASOSIY IQTISODIY TERMINOLOGIYA, UGLEROD BIRLIKLARINI BAHOLASH VA HISOBGA OLISH

Golovach O.V.

Izoh. Maqolada neytral uglerod iqtisodiyotini joriy etish zaruriyati, uning iqtisodiy mazmuni, ushbu iqtisodiyotni amalga oshirish bo'yicha bir qator MDH davlatlari tomonidan ko'rilayotgan asosiy chora-tadbirlar, shuningdek, yuzaga kelayotgan muammolar, xususan,

to 'g'ri yo 'nalishda hal etilmaslik bilan bog'liq muammolar ochib berilgan. uglerod neytralligi iqtisodiyotida asosiy ekologik-iqtisodiy kategoriyalardan biri sifatida uglerod birliklarini aniqlash, baholash va hisobga olish masalalari. Aniqlangan muammolarni hal qilish uchun uglerod birliklari va uning asosiy tarkibiy elementlarini hisobga olish bo'yicha muallifning kompleks buxgalteriya hisobi metodologiyasining mazmuni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: *Uglerod neytral iqtisodiyoti, uglerod birliklari, buxgalteriya hisobi, uglerod birligini baholash, uglerod birligini hisobga olish.*

Имплементация зеленой экономики и достижение целей устойчивого развития любым государством, в том числе Республикой Узбекистан, Республикой Беларусь и др., невозможно без внедрения в стране одного из ведущих в современных условиях направлений зеленой экономики – нейтральной углеродной экономики, нацеленной на решение проблем изменения климата и сокращения выбросов парниковых газов.

В рамках достижения ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» многие страны, в том числе Российская Федерация, Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Европейский союз и др., объявили о планах достижения углеродной нейтральности экономики. Большинство стран в качестве срока достижения данного целевого ориентира выбрали 2050-2060 годы [1-4].

Оксфордский словарь приводит следующее определение углеродной нейтральности (carbon-neutral (zero-carbon)): «in which the amount of carbon dioxide produced has been reduced to nothing or is balanced by actions that protect the environment» [5-6]. Кембриджский словарь вкладывает аналогичный смысл в содержание данного эколого-экономического термина «carbon neutral»: «If an organization, activity, etc. is carbon neutral, it does not add to the total amount of carbon dioxide in the atmosphere, for example by doing things such as planting trees in order to remove as much carbon dioxide as it creates» [7].

Таким образом, нейтральная углеродная экономика – это экономика, в которой количество производимого углекислого газа сведено к нулю или уравновешено действиями по защите окружающей среды [5-6]. Другими словами, при имплементации экономики углеродной нейтральности углеродные выбросы страны (экономического субъекта) полностью поглощаются проводимыми в стране (экономическим субъектом) мероприятиями по их нивелированию [8, с. 74].

В этих условиях важнейшее значение приобретает мониторинг углеродного следа стран (отдельных субъектов хозяйствования, производимой ими продукции и т.д.) как общего объема выбросов парниковых газов и их поглощений. Объем выбросов парниковых газов, объем их поглощений, углеродный след и другие связанные с ними экологические показатели становятся ключевыми показателями отчетности устойчивого развития. В системе Стандартов GRI, получивших наибольшее распространение в странах Европейского союза, Евразийского экономического союза, нормы которых кладутся в основу составления организациями нефинансовой отчетности, для регулирования порядка формирования и представления в ней информации о выбросах парниковых газов предусмотрен отдельный стандарт GRI 305 «Emissions 2016» [8, с. 74; 9].

Внедрение экономики углеродной нейтральности, контроль углеродного следа, применение зачетного механизма его расчета (объем выбросов парниковых газов организации уменьшается на объем их поглощения) обусловили возникновение в правовой

и учетно-аналитической практике Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, других стран, включившихся в процесс углеродного регулирования, нового вида активов – углеродных единиц [8, с. 76-77; 10, с. 41; 11, с. 149].

В законодательстве Республики Беларусь пока отсутствует определение термина «углеродная единица». Такая же ситуация складывается и в правовом поле Республики Узбекистан. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 02.12.2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» предусмотрено создание инфраструктуры государственного регулирования выбросов парниковых газов в 2022-2026 годах, включающей в том числе формирование и ведение реестра углеродных единиц, тем не менее определение категории «углеродные единицы» в данном нормативно-правовом акте не содержится [12]. Однако в указанном постановлении в приложении 3 планом действий по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года предусмотрена разработка долгосрочных целей и приоритетных направлений по низкоуглеродному развитию, количественный анализ основных показателей низкоуглеродного развития в разрезе отраслей, разработка сценариев низкоуглеродного развития на уровне национальной экономики на основе интеграции приоритетов каждой отрасли и прогнозируемых целевых показателей, разработка национальной программы по международной торговле углеродом, совершенствование нормативно-правовой базы по данным вопросам и др. [12]. В связи с чем можно предположить, что в ближайшее время законодательством Узбекистана будет регламентировано содержание термина «углеродная единица».

В данном вопросе идентификации углеродных единиц как объекта права одними из первых из стран СНГ выступили Российская Федерация и Республика Казахстан.

В Российской Федерации пункт 9 статьи 2 Федерального Закона № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» определяет углеродную единицу следующим образом: «углеродная единица – верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа» [13].

Что касается Казахстана, то пункт 2 Правил торговли углеродными единицами, утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 29.06.2021 г. № 221, содержит несколько отличное от России определение дефиниции «углеродная единица», однако в целом схожее по экономическому содержанию: «углеродная единица – учетная единица углеродной квоты или углеродного офсета, равная одной тонне эквивалента диоксида углерода» [14].

Таким образом, углеродная единица выражается в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа, или, другими словами, одна углеродная единица показывает массу парниковых газов (1 тонну) в CO₂-эквиваленте, которая может быть зачтена этой углеродной единицей [8, с. 75].

Углеродные единицы являются абсолютно новым для учетно-аналитической практики стран постсоветского пространства объектом бухгалтерского учета. Соответственно, в законодательстве соответствующих стран (Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, Республики Беларусь и др.) не изложены ключевые аспекты бухгалтерского учета углеродных единиц:

- идентификация даты принятия к бухгалтерскому учету углеродных единиц и даты их списания в бухгалтерском учете;

- методики оценки углеродных единиц при их первоначальном признании в бухгалтерском учете в зависимости от способа поступления углеродных единиц в организацию и при их выбытии (списании) в системе бухгалтерского учета;

- методики синтетического и аналитического бухгалтерского учета наличия и движения углеродных единиц.

Для решения данных проблем автором впервые в отечественной учетно-аналитической практике стран бывшего постсоветского пространства была разработана комплексная методика бухгалтерского учета углеродных единиц, включающая следующие основные структурные элементы:

1) порядок идентификации даты принятия к бухгалтерскому учету углеродных единиц и даты их списания при выбытии из организации. Предлагается в качестве даты принятия углеродных единиц в бухгалтерском учете применять дату зачисления (регистрации) углеродных единиц на счете организации в национальном реестре углеродных единиц. Считаем оправданным применять идентичный механизм идентификации даты принятия к бухгалтерскому учету в отношении всех углеродных единиц независимо от способа их поступления в организацию: углеродных единиц, созданных и выпущенных в обращение как верифицированного результата реализации данной организацией климатического проекта, приобретенных у других организаций и лиц углеродных единиц, безвозмездно полученных углеродных единиц, полученных в обмен на другие активы углеродных единиц, внесенных собственником имущества организации в счет вклада в ее уставный капитал углеродных единиц, выявленных в результате проведения инвентаризации излишков углеродных единиц. Тожественным образом при выбытии углеродных единиц в качестве даты их списания в бухгалтерском учете рекомендуется применять дату списания углеродных единиц на счете организации в национальном реестре углеродных единиц;

2) метод оценки углеродных единиц, включающий варианты рыночного подхода определения справедливой стоимости углеродных единиц при их первоначальном признании в бухгалтерском учете в зависимости от способа поступления углеродных единиц в организацию. Если углеродные единицы поступают в организацию в результате их создания и выпуска в обращение как верифицированного результата реализации данной организацией климатического проекта, безвозмездного получения, получения в обмен на другие активы, внесения собственником имущества организации в счет вклада в ее уставный капитал, выявления излишков при проведении инвентаризации, то при их первоначальном признании в бухгалтерском учете автор считает обоснованным применять рыночные цены на углеродные единицы, сформировавшиеся по результатам последних биржевых торгов на региональном, национальном или другом географическом рынке (стран-соседей, стран-основных экономических партнеров, стран-участниц экономических союзов и т.д.), информация о которых является доступной для организации. Если же углеродные единицы приобретены организацией у третьих лиц, то при первоначальном признании целесообразно их отражать в бухгалтерском учете по ценам приобретения;

3) систему первичных учетных документов, на основании которых будет отражаться признание углеродных единиц в бухгалтерском учете в зависимости от способа их

поступления в организацию и списание углеродных единиц в бухгалтерском учете в зависимости от способа их выбытия из организации. В качестве основного первичного учетного документа автор рекомендует применять соответственно бухгалтерскую справку об оприходовании углеродных единиц, содержащую информацию о количестве поступивших в организацию углеродных единиц и о рыночных ценах на углеродные единицы (фактических или скорректированных), и бухгалтерскую справку о списании (выбытии) углеродных единиц, содержащую информацию о количестве выбывших из организации углеродных единиц и о их учетной оценке;

4) впервые введенный автором активный синтетический счет 17 «Углеродные единицы» для организации бухгалтерского учета наличия и движения углеродных единиц, по дебету которого будет отражаться поступление углеродных единиц в организацию, по кредиту – их выбытие;

5) систему бухгалтерских записей по отражению движения углеродных единиц на выделенном синтетическом счете 17 «Углеродные единицы» при различных способах их поступления в организацию и при различных способах их выбытия из организации. Например, создание организацией углеродных единиц и их выпуск в обращение как верифицированного результата реализации данной организацией климатического проекта будет отражаться в учете по дебету счета 17 «Углеродные единицы» в корреспонденции с кредитом субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности» счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»; использование организацией углеродных единиц на зачет углеродного следа производимой ею продукции (работ, услуг) – по дебету счета 44 «Расходы на реализацию» в корреспонденции с кредитом счета 17 «Углеродные единицы»; и т.д. Автором разработан весь комплекс бухгалтерских записей, с помощью которого можно отразить в системе счетов бухгалтерского учета различные операции по движению углеродных единиц;

6) методику аналитического учета углеродных единиц, позволяющую организовать их детализированный учет в разрезе различных классификационных признаков (видов углеродных единиц; климатических проектов, в результате реализации которых они образовались; продавцов углеродных единиц; других источников поступления углеродных единиц и др.);

7) порядок раскрытия информации об углеродных единицах в финансовой (бухгалтерской) отчетности и отчетности устойчивого развития [15-16].

Центральным элементом разработанной комплексной методики бухгалтерского учета углеродных единиц, таким образом, является введенный активный синтетический счет 17 «Углеродные единицы» и комплекс записей по отражению с его помощью различных операций с углеродными единицами в системе бухгалтерского учета, методы их оценки и порядок раскрытия информации об углеродных единицах в различных видах отчетности организаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Достижение углеродной нейтральности Узбекистаном [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/carbon_neutrality. – Дата доступа: 28.01.2024.

2. Путин заявил о планах достичь углеродной нейтральности РФ не позднее 2060 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iz.ru/1609386/2023-11-22/putin-zaiavil-o-planakh-dostich-uglerodnoi-neitralnosti-rf-ne-pozdnee-2060-goda>. – Дата доступа: 28.01.2024.
3. Достижение углеродной нейтральности к 2050 году: самая неотложная глобальная задача [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/sg/ru/content/sg/articles/2020-12-11/carbon-neutrality-2050-the-world%E2%80%99s-most-urgent-mission>. – Дата доступа: 28.01.2024.
4. Головач, О.В. Углеродные единицы как объект бухгалтерского учета: признание, оценка, методики / О.В. Головач // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2023. – № 4 (142). – С. 73-80.
5. Стандарты GRI English Language [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>. – Дата доступа: 28.01.2024.
6. Головач, О.В. Идентификация углеродных единиц как объекта бухгалтерского учета / О.В. Головач // Бухгалтерский учет и анализ. – 2023. – № 7 (319). – С. 38-49.
7. Головач, О.В. Углеродный след как новый объект нефинансовой отчетности и индикатор достижения целей устойчивого развития в области изменения климата / О.В. Головач // Новая экономика. – 2022. – № 2 (80). – С. 139–151.
8. О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года: постановление Президента Республики Узбекистан от 02.12.2022 г. № ПП-436 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6303233>. – Дата доступа: 28.01.2024.
9. Об ограничении выбросов парниковых газов: Федеральный Закон Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/. – Дата доступа: 28.01.2024.
10. Об утверждении Правил торговли углеродными единицами: приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 29.06.2021 г. № 221 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023719#z16>. – Дата доступа: 28.01.2024.
11. Головач, О.В. Бухгалтерский учет поступления углеродных единиц в организацию: дата признания, учетная оценка, синтетический и аналитический учет / О.В. Головач // Бухгалтерский учет и анализ. – 2023. – № 12 (324). – С. 17-28.
12. Головач, О.В. Бухгалтерский учет выбытия углеродных единиц из организации / О.В. Головач // Бухгалтерский учет и анализ. – 2024. – № 1 (325). – С. 28-35.